

بررسی پدیده سقف شیشه‌ای از دیدگاه جامعه‌شناسی سازمانی

در سازمان‌های غیردولتی ایران^۱

* مریم اکبریان

** دکتر افسانه توسلی

تاریخ دریافت: ۸۹/۵/۱۳

تاریخ تأیید: ۸۹/۹/۲

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل پدیده سقف شیشه‌ای در سازمان‌های غیردولتی ایران از دیدگاه جامعه‌شناسی سازمانی است. به همین دلیل چهار متغیر منشاء قدرت سازمانی، ساختار کنش و واکنش سازمانی، فرهنگ جنسیتی سازمان و باورهای شغلی وابسته به جنسیت به عنوان متغیرهای اصلی تحلیل مد نظر قرار گرفت و با ترکیب آن‌ها هشت فرضیه از نوع همبستگی صورت‌بندی گردید. همچنین از بین جامعه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۱ واحد دانشگاهی و تعداد ۳۶۰ نفر عضو هیأت علمی به عنوان نمونه پژوهش برگزیده شدند. جمع‌آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه‌های معتبر سنجش سقف شیشه‌ای و تحلیل جامعه‌شناختی سازمان انجام گرفت. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های گرایش مرکزی، آماره پارامتریک همبستگی و تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده گردید. مطابق داده‌های توصیفی به دست آمده در سازمان غیردولتی نمونه (واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳) میانگین سقف شیشه‌ای ۷۲/۳۲ با انحراف معیار ۱۰/۲۸ می‌باشد. از لحاظ استنباطی نتایج نشان می‌دهد که: «وضعیت سقف شیشه‌ای» با «قدرت سازمانی با منشاء تخصص»، «ساختار کنش و واکنش سازمانی باز»، «فرهنگ سازمانی زن‌خویی»، «باور شغلی جنسیتی زن برتر» همبستگی از نوع ناقص و معکوس و با «قدرت سازمانی با منشاء رابطه»، «ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته»، «فرهنگ جنسیتی مردخویی» و «باور شغلی جنسیتی مرد برتر» همبستگی از نوع ناقص و مستقیم دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد، چهار متغیر ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته ($r = -0.47$)، فرهنگ سازمانی مردخویی ($r = 0.779$)، باور شغلی زن برتر ($r = -1.09$) و باور شغلی مرد برتر ($r = -2.02$) هر چند با متغیر ملاک سقف شیشه‌ای با همبستگی معنی‌دار هستند، لیکن برای پیش‌بینی متغیر وابسته سطح معنی‌داری معتبری ندارند. اما متغیر مستقل «قدرت سازمانی ناشی از رابطه» با t معادل ۲/۳۴ در سطح معنی‌داری ۰/۰۵، پیش‌بینی‌کننده معتبری برای متغیر «سقف شیشه‌ای» می‌باشد.

واژگان کلیدی: سقف شیشه‌ای، منشاء قدرت سازمانی، ساختار کنش و واکنش سازمانی، فرهنگ جنسیتی سازمان و باورهای شغلی وابسته به جنسیت.

۱- مقاله حاضر بر اساس گزارش نهایی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان «بررسی پدیده سقف شیشه‌ای از دیدگاه جامعه‌شناسی سازمانی در سازمان‌های غیردولتی ایران (مورد پژوهش: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳)» تدوین گردیده است.

* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.

E-mail: m.akbaryan@yahoo.com

** استادیار دانشگاه الزهراء، تهران.

مقدمه

موضوع مشارکت فعال زنان در فرایند تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی از جمله مباحث مهم در هزاره جدید است. هر چند از لحاظ تاریخی مستندات زیادی برای استناد در این زمینه وجود دارد لیکن شواهد نشان می‌دهد که هنوز ابعاد وسیعی از آن ناشناخته باقی مانده است.

در هر سازمانی هدف مدیریت پیوسته آن است که افراد را به طریقی اداره نماید که حداکثر کارایی را نصیب سازمان سازند. بنابراین اختیار قانونی فقط قسمتی از مجموعه قدرتی است که مدیر برای اجرای امور مدیریت به آن نیازمند است. از مهم‌ترین مسائلی که سازمان‌ها مرتباً با آن درگیر هستند، آن است که چه کسی لازم است مدیریت را بر عهده بگیرد تا بتواند از اختیارات اداری و قدرت جلب همکاری دیگران برخوردار گردد. همیشه یک مرد و یک زن کاندیدای احراز پست مدیریت هستند و عموماً این وزنه در کفه ترازوی مرد قرار می‌گیرد و موجب پیروزی او می‌گردد. واقعیت حاکی از آن است که میزان حضور زنان در رده‌های مدیریتی، اعم از مدیریت کلان و یا خرد در کشور ما بسیار ناچیز است. آمار موجود بیانگر آن است که از نظر کمی حدود ۳۲/۰۸ درصد از شاغلان بخش مشمول قانون استخدام کشوری را زنان تشکیل می‌دهند. نحوه توزیع زنان در وزارتخانه‌ها بدین گونه است که ۷۲/۳۶ درصد در وزارت آموزش و پرورش، حدود ۱۶/۶ درصد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حدود ۱۱/۰۴ درصد در سایر وزارتخانه‌ها به کار اشتغال دارند (سالنامه آماری کشور، ۱۳۸۳).

تجمع زنان در دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حدود ۹۰ درصد) با توجه به محدودیت مشاغل این دو وزارتخانه، نشان‌دهنده تنوع نداشتن مشاغل قابل دسترسی و نبود امکان تحرک شغلی برای زنان است. برای توصیف این وضعیت، در ادبیات مدیریت از استعاره حصارهای شیشه‌ای^۱ استفاده می‌شود که منظور از آن، موانع نامرئی عمودی و بر اساس تفکیک جنسی مشاغل شکل می‌گیرد. از سوی دیگر مانع غیر قابل نفوذی در سازمان‌ها وجود دارد که از ارتقای زنان، فراتر از حدی که تعیین شده است، جلوگیری به عمل می‌آورد که این وضعیت را اصطلاحاً

^۱ - Glass Walls

سقف شیشه‌ای^۱ می‌نامند. در اثر وجود این مانع، زنان به طور وسیعی از صعود به سطوح بالای مدیریت منع می‌شوند. حصارهای شیشه‌ای مانع تحرک شغلی و سقف شیشه‌ای مانع ارتقای شغلی زنان در سازمان‌ها می‌شود. سقف شیشه‌ای ممکن است در هر سطحی از هرم سازمانی عمل کند و مانع حضور زنان در رده‌های مدیریت عملیاتی، میانی و یا عالی شود. هر چه سطح مدیریت بالاتر برود، اهمیت آن در سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های راهبردی، بیشتر می‌شود و به تبع آن، سقف شیشه‌ای قظورتر و غیرقابل نفوذتر می‌گردد. وجود حصارها و سقف شیشه‌ای باعث شده است که مشارکت زنان در سطوح مدیریتی در کشور ما حالت غیرعادی و بیمارگونه‌ای پیدا کند. این امر باعث شده است که از توانمندی‌های فکری و تخصصی و قابلیت‌های مدیریتی زنان استفاده مناسبی به عمل نیاید و به این ترتیب جامعه در حال توسعه ما دچار خسارت‌ها و زیان‌هایی شود (زاهدی، ۱۳۸۶).

پدیده سقف شیشه‌ای از جمله مفاهیمی است که در مفهوم‌سازی موانع تحقق مشارکت فراگیر زنان در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در متن سازمان‌های رسمی مؤثر بوده است. بر پایه‌ی پژوهش‌ها، زنان پس از ورود به سازمان‌ها هم‌گام با مردان شروع به رشد و پالندگی می‌کنند و سطوح گوناگون سازمان را پشت سر می‌گذارند؛ اما هر چه زنان به سطوح بالاتر سازمانی می‌رسند، سرعت رشد و ارتقای آن‌ها کاهش می‌یابد تا جایی که عامل‌هایی نادیدنی آن‌ها را از دستیابی به مشاغل سطح بالای سازمان باز می‌دارد. این عامل‌های نادیدنی را «سقف شیشه‌ای» می‌نامند. این اصطلاح جایی را در سازمان نشان می‌دهد که هیچ دلیل روشنی نیست که زنان نتوانند به آن دست یابند؛ ولی، در واقعیت، دستیابی زنان به آن ممکن نیست. زنان شایسته و توانمند، با نگاه کردن به سطوح بالای سازمان از میان این سقف شیشه‌ای جایگاه‌هایی را می‌بینند که شایستگی رسیدن به آن‌ها را دارند؛ ولی به خاطر سدهای نادیدنی، توانایی شکستن این سقف شیشه‌ای را ندارند. شناخت ماهیت این عوامل نادیدنی در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان بوده است. اما بیشتر مطالعات انجام شده تلاش داشته‌اند تا از منظر روان‌شناسی فردی و عوامل برون‌سازمانی به این پدیده بنگرند.

در واقع این پژوهش‌ها بر دو حوزه اساسی تأکید کرده‌اند. رویکرد اول درونی، فردمدار یا جنسیت‌مدار بوده و متغیرهای درونی خود زنان را بررسی می‌کند که شامل عوامل روان‌شناسی، اجتماعی می‌باشد. رویکرد دوم بیرونی است و شامل آن دسته از متغیرهایی می‌شود که نسبت به فرد خارجی‌اند، نظیر عوامل ساختاری و جایگاهی (ریگر و دیگری^۱، ۱۹۸۸؛ اندروکودر و دیگری^۲، ۱۹۹۰؛ فاگنسون^۳، ۱۹۹۰).

در رویکرد درونی، مطالعاتی نظیر زنان مدیر هینگ و جاردم، ۱۹۷۷ (به نقل از هارگن^۴، ۱۹۷۷) به الگوهای اجتماعی شدن در کودکی توجه دارند و استدلال می‌کنند که الگوهای زیستی یا اجتماعی شدن زنان، آنان را وادار کرده صفات و رفتارهایی را بروز دهند که به موفقیت و ارتقای آنان به پست‌های مدیریتی کمکی نمی‌کند (هارگن، ۱۹۷۷؛ ریگر و دیگری^۵، ۱۹۸۸). بر اساس این دیدگاه، زنان برای کسب خصوصیات اجتماعی شده‌اند که با کارکرد مدیریتی در تعارض است (فاگنسون، ۱۹۸۶؛ اولری^۶، ۱۹۷۳). چون مسأله مربوط به زنان است، راه حل آن برای زنان این خواهد بود که تلاش کنند تا شیوه اجتماعی شدن نامناسب‌شان را خنثی کنند و رفتارهایی را بیاموزند که به پیشرفت شغلی می‌انجامد. این دیدگاه مطالعات فراوانی را به دنبال داشت که به تفاوت‌های جنسیتی بین مدیران زن و مرد می‌پرداختند.

در رویکرد دوم، زاویه دید معکوس می‌شود. اینجا دیگر زنان مقصر نیستند؛ بلکه گناه به گردن عوامل خارجی است. مشهورترین نمود این نظریه مربوط به کانتر^۷ (۱۹۷۷) است. او در کتابش، زنان و مردان مؤسسه، ادعا کرد که ساختار سازمانی، صفات و رفتار زنان را تعریف می‌کند و به آن شکل می‌دهد. جایگاه افراد در فضای سازمان، میزان قدرتی که در شغل‌شان دارند و توزیع کمی زنان در این مشاغل، از جمله متغیرهایی هستند که در دستیابی زنان به سطوح عالی، حیاتی تلقی می‌شوند.

1- Riger and Galigan

2- Andrew, Coderre and Denis

3- Fagenston

4- Harragan

5- Riger and Galigan

6- Olesary

7- Kanter

چارچوب نظری پژوهش

همان‌گونه که در مبنای ملاحظه می‌گردد قلمرو دیسپلین پژوهش حاضر، دانش جامعه‌شناسی سازمانی است و بر مبنای این رویکرد تلاش شده است تا تحلیل جامعه‌شناختی پدیده سقف شیشه‌ای بر موضوعاتی مانند منشاء قدرت سازمانی، ساختار تعاملات سازمانی، فرهنگ جنسیتی سازمان و باورهای شغلی تمرکز یابد. مبتنی بر این جهت‌گیری‌ها چارچوب‌های نظری پژوهش ساخت‌دهی شده است.

در ارتباط با متغیر منشاء قدرت سازمانی، مطالعات موجود نشان می‌دهند که دو منبع قدرت مبتنی بر تخصص و قدرت مبتنی بر ارتباط بارزترین تأثیرات را بر پدیده سقف شیشه‌ای داشته است. تقسیم‌بندی چهارده‌گانه منابع قدرت مورگان^۱ (۱۹۸۶)، تئوری تمایز پایگاه قدرت و منبع قدرت باچاراج و لالر^۲ (۱۹۸۰)، تئوری روابط ابزار تولید و قدرت دارندورف^۳ (۱۹۵۹)، تئوری ارزش مبادله‌ای قدرت پارسونز^۴ (۱۹۶۸)، تئوری روابط جذابیت‌های فردی و قدرت اسکات^۵ (۱۳۷۴) و تئوری روابط نوع قدرت سازمانی و ماهیت جوامع فرنچ و ریون^۶ (۱۹۶۸) عمده‌ترین نظریه‌ها در تدوین چارچوب نظری پژوهش حاضر در ارتباط با متغیر منشاء قدرت سازمانی و پدیده سقف شیشه‌ای بوده است (اچ‌مال، ۱۳۸۱).

در ارتباط با ساختار کنش و واکنش سازمانی و پدیده سقف شیشه‌ای مهم‌ترین تقسیم‌بندی، طبقه‌بندی ساختار تعاملات سازمانی به دو شکل ساختار باز و بسته می‌باشد. در این زمینه تئوری تأثیر شیوه ذهنی کنش اجتماعی ماکس وبر^۷ (۱۹۴۷)، تئوری تقسیمات سه‌گانه پرستاس^۸ (۱۹۶۲) از کارکنان سازمان‌های پیچیده، تئوری ترکیبی جهان وطنی و محلی‌های مرتون و گلدنر^۹ (۱۹۵۷)، تئوری نفوذ جنسیت بر زندگی سازمانی رزایت ماس کاتر (۱۹۷۷)، تئوری ارزش‌های تعاملاتی هلگسون^{۱۰} (۱۹۹۰)، تئوری تعاملات قالبی

1- Morgan

2- Bacharach and Lawler

3- Dahrendorf

4- Parsons

5- Scott

6- French and Raven

7- Weber

8- Presthus

9- Merton and Gouldner

10- Helegson

مامبی و پات نام^۱ (۱۹۹۲)، تئوری سیستم‌های مکانیکی و ارگانیکی برنز و استالکر^۲ (۱۹۶۱) عمده‌ترین نظریه‌ها در تدوین چارچوب نظری پژوهش حاضر در ارتباط با متغیر ساختار کنش و واکنش سازمانی و پدیده سقف شیشه‌ای بوده است (کی‌روثه^۳، ۱۳۷۰).

در ارتباط با روابط فرهنگ جنسیتی سازمان و پدیده سقف شیشه‌ای غالب‌ترین رویکردها مبتنی بر فرهنگ جنسیتی زن‌خویی و فرهنگ جنسیتی مردخویی می‌باشد. تئوری عوامل چهارگانه تمایز فرهنگی هافتسد^۴ (۱۹۹۴)، تئوری اهمیت پدیده‌های فرهنگی در تحلیل فرهنگ سازمانی شاین^۵ (۱۹۹۶)، تئوری فرایند جامعه‌پذیری فیلدمن^۶ (۱۹۷۶)، کلاسنر و گراوز^۷ (۱۹۹۶)، عمده‌ترین نظریه‌ها در تدوین چارچوب نظری پژوهش حاضر در ارتباط با متغیر فرهنگ جنسیتی سازمان و پدیده سقف شیشه‌ای بوده است (تلی‌پور، ۱۳۸۶).

در ارتباط با روابط بین باورهای شغلی وابسته به جنسیت و پدیده سقف شیشه‌ای، باورهای جنسیتی زن‌برتر و مردبرتر از رایج‌ترین دوگانگی‌های گزارش شده است. در این زمینه یافته‌های باس، کروسل و الکساندر^۸ (۱۹۷۱) در خصوص تأثیر کلیشه‌ها بر رفتار، نظریه کلیشه حمایت‌پذیری زنان اوت و شفریتز^۹ (۲۰۰۰)، نظریه تأثیر پیش‌داوری‌ها بر معرفی گروه‌های لاروود، گاتک و گاتیکر^{۱۱} (۱۹۸۴)، موریسون^{۱۱} (۱۹۹۲)، تئوری اجتناب‌ناپذیری ادراکات کلیشه‌ای شرم^{۱۲} و همکاران (۱۹۹۸) و کاواکامی و داویدو^{۱۳} (۲۰۰۱) و نظریه تمایز سبک و توانایی رهبری زنانه و مردانه، مستر^{۱۴} (۱۹۸۹)، تروچیلو و سانچز^{۱۵} (۱۹۹۲) مهمترین نظریه‌ها در تدوین چارچوب نظری این متغیر بوده است.

1- Mambly and Putnam
2- Klausner and Burns
3- Guy Rocher
4- Hofstet
5- Schein
6- Feldman
7- Klausner and Groves
8- Bass, Krusell and Alexander
9- Shalfriz and ott
10- Larwood, Gettek and Gattiker
11- Morlison
12- Sherman
13- Kawakami and Dovidlo
14- Master
15- Trujillo and Sanchez

نمودار شماره (۱): مدل نظری برای تبیین پدیده سقف شیشه‌ای

به طور کلی در این پژوهش از منظر جامعه‌شناسی سازمانی و مطابق مبانی نظری پژوهش چهار متغیر منشأ قدرت سازمانی، ساختار کنش و واکنش سازمانی، فرهنگ جنسیتی سازمان و باورهای شغلی وابسته به جنسیت به عنوان متغیرهای اصلی تحلیل مد نظر قرار گرفت. هدف اصلی پژوهش بررسی روابط بین متغیرهای جامعه‌شناختی سازمانی با پدیده سقف شیشه‌ای بوده است. با ترکیب چهار متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، دو سؤال اصلی به شرح زیر صورت‌بندی گردید.

سؤال یکم: آیا بین مؤلفه‌های جامعه‌شناسی سازمانی و سقف شیشه‌ای رابطه وجود دارد؟

سؤال دوم: آیا مؤلفه‌های جامعه‌شناسی سازمانی قدرت پیش‌بینی پدیده سقف شیشه‌ای را دارد؟

روش پژوهش

نوع پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه پژوهش

انتخاب یک سازمان غیردولتی مناسب برای انجام پژوهش یکی از تصمیم‌گیری‌های مهم در این پژوهش بوده است. پس از بررسی‌های لازم همه واحدها و مراکز دانشگاهی

منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای هیأت علمی آن‌ها به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. علت انتخاب دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مورد مطالعه، گستردگی واحدها، جمعیت تحت پوشش و دربر داشتن نیروی انسانی با مدارج علمی، زمینه‌های تجربی و پیش‌زمینه‌های فرهنگی و قدمت مناسب است. لذا به نظر می‌رسد داده‌ها و نتایج حاصل از این جامعه پژوهشی، می‌تواند قابل توجه باشد. ضمناً منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی دارای ۳۰ واحد و مرکز دانشگاهی است. این واحدها و مراکز دانشگاهی جمعاً حدود ۱۸۳۶ نفر عضو هیأت علمی دارند.

روش نمونه‌گیری و حجم نمونه

در گام اول بر مبنای جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از بین جامعه پژوهش، ۲۸ واحد دانشگاهی به عنوان نمونه پژوهش برگزیده شد. در گام بعدی ۷ مرکز دانشگاهی که از ترکیب مناسبی از اعضای هیأت علمی برخوردار نبودند به ناچار حذف شد. در نهایت ۲۱ واحد دانشگاهی در نمونه پژوهش قرار گرفت. سپس سهم هر واحد یا مرکز دانشگاهی به نسبت جمعیت و به تفکیک جنسیتی برآورد گردید و پرسشنامه‌های مربوط به متغیرهای مستقل با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده بین گروه نمونه ($n = 360$) توزیع گردید.

ابزار جمع‌آوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از دو ابزار پرسشنامه سنجش سقف شیشه‌ای و پرسشنامه تحلیل جامعه‌شناختی سازمان استفاده شده است. پرسشنامه سنجش سقف شیشه‌ای دارای ۳۰ سوال در مقیاس لیکرت چهارگزینه‌ای است. این پرسشنامه بر مبنای ادبیات پژوهشی موجود در این زمینه طراحی شده است. حداکثر نمره هر پرسشنامه ۱۲۰ و حداقل ۳۰ خواهد بود. هر قدر نمره حاصل بزرگتر باشد، نشان‌دهنده قطورتر بودن سقف شیشه‌ای در آن سازمان است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سقف شیشه‌ای ۰/۸۳۹ برآورد شده است.

پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری داده‌های مربوط به متغیرهای مستقل (تحلیل جامعه‌شناختی سازمان)، توانایی سنجش چهار متغیر مستقل را دارد. این پرسشنامه یک

ابزار ترکیبی است و بر اساس چارچوب نظری پژوهش طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ گزینه دوتایی (A و B) است. هر ۱۰ گزینه دوتایی یکی از چهار متغیر مربوط به تحلیل جامعه‌شناختی سازمان را می‌سنجد. پاسخگو لازم است که از بین هر جفت گزینه یکی را انتخاب کند. بنابراین پرسشنامه تحلیل جامعه‌شناختی از چهار پرسشنامه مستقل و هر پرسشنامه مستقل دو پرسشنامه فرعی دارد. لذا عملیات اعتباریابی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هشت پرسشنامه فرعی به طور جداگانه انجام گرفت. ضرایب آلفای کرونباخ برآورد شده برای منشاء قدرت سازمانی تخصصی ۰/۸۲، منشاء قدرت سازمانی رابطه‌ای ۰/۸۳، ساختار تعاملات سازمانی باز ۰/۷۸، ساختار تعاملات سازمانی بسته ۰/۸۰، فرهنگ جنسیتی سازمانی زن‌خویی ۰/۷۶، فرهنگ جنسیتی سازمانی مردخویی ۰/۷۸، باور شغلی زن برتر ۰/۸۲ و باور شغلی مرد برتر ۰/۸۱ می‌باشد. این ضرایب نشان می‌دهند که پرسشنامه‌های تحلیل جامعه‌شناختی برای استفاده در پژوهش اعتبار لازم را دارد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جهت تجزیه توصیفی داده‌ها از شاخص‌های آمار مرکزی و جهت تحلیل استنباطی فرضیه‌های پژوهش از آماره پارامتریک همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است.

بررسی فرضیه‌های پژوهش

تجزیه توصیفی داده‌های پژوهش

پس از اجرا و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها، داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها لازم بود تا شاخص‌های توصیفی آن‌ها استخراج شود. لذا پرسشنامه‌های مربوط به هر واحد از گروه نمونه جداگانه تحلیل گردید، و در نهایت برای هر یک از آن‌ها یک نمره به عنوان میزان سقف شیشه‌ای و هشت نمره به عنوان متغیرهای مربوط به تحلیل جامعه‌شناختی استخراج گردید. در انتهای این مرحله میانگین نمرات مربوط به متغیرهای مستقل و متغیر وابسته محاسبه شده است.

داده‌های مندرج در جدول شماره (۱) در قالب شاخص‌های گرایش مرکزی میانگین و انحراف استاندارد تلخیص شده است.

جدول شماره (۱): میانگین استاندارد متغیرهای مستقل و وابسته

متغیرهای پژوهش	میانگین	انحراف استاندارد	حجم نمونه
سقف شیشه‌ای (متغیر وابسته)	۷۲/۳۲۳۸	۱۰/۳۷۶۰۴	۲۱
قدرت سازمانی ناشی از تخصصی	۹/۶۳۸۱	۴/۷۵۶۵۲	۲۱
قدرت سازمانی ناشی از رابطه	۱۰/۳۶۱۹	۴/۷۵۶۵۲	۲۱
ساختار کنش و واکنش سازمانی باز	۹/۵۵۷۱	۴/۸۶۶۳۷	۲۱
ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته	۱۰/۴۴۳۹	۴/۸۶۶۳۷	۲۱
فرهنگ سازمانی زن‌خوایی	۹/۳۸۵۷	۴/۹۵۹۳۶	۲۱
فرهنگ سازمانی مردخوایی	۱۰/۶۱۴۳	۴/۹۵۹۳۶	۲۱
باور شفلی زن برتر	۹/۷۵۲۴	۴/۶۰۰۹۴	۲۱
باور شفلی مرد برتر	۱۰/۲۶۶۲	۴/۶۴۷۸۹	۲۱

مطابق داده‌های جدول شماره (۱) در سازمان غیردولتی گزارش شده (واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۳ میانگین سقف شیشه‌ای ۷۲/۳۲۳۸ با انحراف معیار ۱۰/۳۷۶۰۴ می‌باشد. مطابق جدول فوق در هر چهار متغیر مستقل اصلی پژوهش در شاخص‌هایی که مطابق ادبیات پژوهش معرف مردسالاری سازمان‌ها هستند نسبت به شاخص‌هایی که معرف مردسالاری نیستند، میانگین نمرات بیشتر است. لیکن برای برآورد معنی‌دار بودن این تفاوت‌ها لازم است عملیات استنباطی انجام گیرد.

تحلیل استنباطی داده‌های پژوهش

در این قسمت جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش به تحلیل استنباطی داده‌ها پرداخته می‌شود.

فرضیه یکم پژوهش: بین مؤلفه‌های تحلیل جامعه‌شناسی سازمانی و پدیده سقف شیشه‌ای رابطه وجود دارد.

این فرضیه کلی دربرگیرنده هشت فرضیه فرعی است. با توجه به این که در همه فرضیه‌ها با دو متغیر فاصله‌ای پیوسته از نوع همبستگی مواجه هستیم، لذا جهت آزمون فرضیه‌های این پژوهش، آماره همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. جدول شماره (۲) خلاصه نتایج عملیات مربوط به تحلیل همبستگی هشت فرضیه فرعی پژوهش را نمایش می‌دهد.

جدول شماره (۲): خلاصه نتایج اجرای آماره همبستگی پیرسون بین

متغیرهای تحلیل جامعه‌شناسی سازمانی و سقف شیشه‌ای

متغیرهای مستقل پژوهش	همبستگی پیرسون	سطح معنی داری sig
قدرت سازمانی ناشی از تخصصی	-.۰۹۲۷**	.۰۰۰
قدرت سازمانی ناشی از رابطه	-.۰۹۲۷**	.۰۰۰
ساختار کنش و واکنش سازمانی باز	-.۰۹۱۰**	.۰۰۰
ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته	-.۰۹۱۰**	.۰۰۰
فرهنگ سازمانی زن‌خویی	-.۰۹۱۴**	.۰۰۰
فرهنگ سازمانی مردخویی	-.۰۹۱۴**	.۰۰۰
باور شغلی زن برتر	-.۰۸۶۳**	.۰۰۰
باور شغلی مرد برتر	-.۰۸۶۱**	.۰۰۰

(حجم نمونه ۲۱ واحد و ۳۶۰ نفر عضو هیأت علمی)

متغیر وابسته: سقف شیشه‌ای

بنابراین مطابق جدول شماره (۲) می‌توان تفسیر نمود که با افزایش قدرت با منشاء تخصصی میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند و با افزایش قدرت با منشاء رابطه میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل فرضیه دوم: بین ساختار کنش و واکنش سازمانی با پدیده سقف شیشه‌ای رابطه وجود دارد.

بنابراین مطابق جدول شماره (۲) می‌توان تفسیر نمود که با افزایش ساختار کنش و واکنش سازمانی باز، میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند و با افزایش ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته، میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل فرضیه سوم: بین فرهنگ جنسیتی سازمان با پدیده سقف شیشه‌ای رابطه وجود دارد.

مطابق جدول شماره (۲) فوق می‌توان تفسیر نمود که با افزایش فرهنگ سازمانی زن‌خویی، میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند و با افزایش فرهنگ جنسیتی مردخویی، میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل فرضیه چهارم: بین باور شغلی جنسیتی (زن برتر و مرد برتر) با پدیده سقف شیشه‌ای رابطه وجود دارد.

مطابق داده‌های جدول شماره (۲) می‌توان تفسیر نمود که با افزایش باور شغلی جنسیتی زن برتر، میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی کاهش پیدا می‌کند و با افزایش باور شغلی جنسیتی مرد برتر، میزان سقف شیشه‌ای به طور نسبی افزایش پیدا می‌کند.

تحلیل فرضیه پنجم: به نظر می‌رسد عوامل جامعه‌شناختی سازمان که در این پژوهش مطالعه شده است توان لازم برای پیش‌بینی و تا حدی تبیین پدیده سقف شیشه‌ای را دارد. پس از برآورد روابط و همبستگی‌های جداگانه متغیرهای مستقل و یک متغیر وابسته پژوهش، مطابق فرضیه پنجم پژوهش لازم بود تا در شرایط یک‌جا و با ورود همزمان متغیرها در داخل یک آماره مناسب توان پیش‌بینی متغیر وابسته بر مبنای متغیرهای مستقل محاسبه گردد. یقیناً مناسب‌ترین آماره برای تحقق این هدف معادله رگرسیون است. نخستین گام در تحلیل رگرسیون محاسبه همبستگی‌های بین هر جفت از متغیرها می‌باشد. جدول شماره (۳) داده‌های این گام را نمایش می‌دهد.

جدول شماره (۳): نتایج مربوط به محاسبه همبستگی‌های بین هر جفت از متغیرهای پژوهش

متغیرها	باور شغلی مرد برتر	باور شغلی زن برتر	فرهنگ سازمانی مردخوئی	فرهنگ سازمانی زن‌خوئی	ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته	ساختار کنش و واکنش سازمانی باز	قدرت سازمانی ناشی از رابطه	قدرت سازمانی ناشی از تخصصی	سقف شیشه‌ای
سقف شیشه‌ای	۰/۸۶۱	-۰/۸۶۳	۰/۹۱۴	-۰/۹۱۴	۰/۹۱۰	-۰/۹۱۰	۰/۹۲۷	-۰/۹۲۷	۱/۰۰۰
قدرت سازمانی ناشی از تخصصی	-۰/۹۶۰	۰/۹۶۱	-۰/۹۷۰	۰/۹۷۰	-۰/۹۶۹	۰/۹۶۹	۰	۱/۰۰۰	-۰/۹۲۷
قدرت سازمانی ناشی از رابطه	۰/۹۶۰	-۰/۹۶۱	۰/۹۷۰	-۰/۹۷۰	۰/۹۶۹	-۰/۹۶۹	۱/۰۰۰	۰	۰/۹۲۷
ساختار کنش و واکنش سازمانی باز	-۰/۹۳۹	۰/۹۴۲	-۰/۹۹۴	۰/۹۹۴	-۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	-۰/۹۶۹	۰/۹۶۹	-۰/۹۱۰
ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته	۰/۹۳۹	-۰/۹۴۲	۰/۹۹۴	-۰/۹۹۴	۱/۰۰۰	-۱/۰۰۰	-۰/۹۶۹	۰/۹۶۹	-۰/۹۱۰
فرهنگ سازمانی زن‌خوئی	-۰/۹۴۶	۰/۹۴۸	-۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	-۰/۹۹۴	۰/۹۹۴	-۰/۹۷۰	۰/۹۷۰	-۰/۹۱۴
فرهنگ سازمانی مردخوئی	۰/۹۴۶	-۰/۹۴۸	۱/۰۰۰	-۱/۰۰۰	۰/۹۹۴	-۰/۹۹۴	۰/۹۷۰	-۰/۹۷۰	۰/۹۱۴
باور شغلی زن برتر	-۱/۰۰۰	۱/۰۰۰	-۰/۹۴۸	۰/۹۴۸	-۰/۹۴۲	۰/۹۴۲	-۰/۹۶۱	۰/۹۶۱	-۰/۸۶۳
باور شغلی مرد برتر	۱/۰۰۰	-۱/۰۰۰	۰/۹۴۶	-۰/۹۴۶	۰/۹۳۹	-۰/۹۳۹	۰/۹۶۰	-۰/۹۶۰	۰/۸۶۱

در گام دوم بر مبنای روش مرسوم اِیْتِر، متغیرهای پژوهش به تفکیک متغیر ملاک و پیش‌بین با هم وارد معادله رگرسیون شدند. مطابق مدل ایتتر از هشت متغیر تحلیل جامعه‌شناختی پنج متغیر وارد مدل و سه متغیر از مدل حذف شده است.

پیش‌بینی‌کننده‌ها (متغیرهای ثابت): قدرت سازمانی ناشی از رابطه، ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته، فرهنگ سازمانی مردخویی، باور شغلی زن برتر، باور شغلی مرد برتر در فرایند تحلیل رگرسیون مناسب‌ترین آماره جهت برآورد معنی‌داری روابط پیش‌بینی شده، تحلیل واریانس می‌باشد. جدول آتوا، همزمان چند فرضیه صفر معادل را آزمون می‌کند. اول این که رابطه خطی بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش‌بین در جامعه مورد نظر وجود ندارد. دوم این که تمام ضرایب رگرسیون تفکیکی در جامعه مورد نظر صفر است و بالاخره این که مقدار مجذور رگرسیون چندگانه در جامعه مورد نظر صفر است. آزمون این فرضیه‌ها بر اساس نسبت مربع میانگین رگرسیون و میانگین باقی‌مانده صورت می‌گیرد که با نسبت F مشخص می‌گردد. جدول شماره (۴) داده‌های مربوط به این محاسبه را نشان می‌دهد.

جدول شماره (۴): تحلیل واریانس شریب رگرسیون کلی

مدل	مجموع مجدورات	درجه آزادی	میانگین مجدورات	نسبت F	سطح معنی‌داری
۱	رگرسیون	۵	۳۷۱/۷۵۹	۲۲/۰۲۸	۰/۰۰۰
	باقی‌مانده	۱۵	۱۶/۸۷۶		
	کل	۲۰	۲۱۱۱/۹۳۸		

پیش‌بینی‌کننده‌ها (متغیرهای ثابت): قدرت سازمانی ناشی از رابطه، ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته، فرهنگ سازمانی مردخویی، باور شغلی زن برتر، باور شغلی مرد برتر. متغیر وابسته: سقف شیشه‌ای.

با توجه به این که سطح معناداری مشاهده شده کمتر از ۰/۰۰۱ است، می‌توانیم این فرضیه را رد کنیم که بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش‌بین رابطه خطی وجود ندارد و حداقل یکی از ضرایب رگرسیون جامعه صفر نیست.

با توجه به رد فرض صفر لازم است برای ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در مدل پیشنهادی اندازه مربوطه برآورد گردد. ضریب بتا بهترین مدل آماری برای تحقق این هدف است. مطابق این مدل اعداد بزرگ‌تر نشان می‌دهد که یک واحد تغییر در متغیرهای پیش‌بین اثر شدیدی بر متغیر ملاک دارد. جدول شماره (۵) داده‌های حاصل از برآورد سهم متغیرها را نشان می‌دهد. مطابق جدول اشاره شده، روابط بین مقادیر t و Sig به اثر

هر کدام از متغیرهای پیش‌بین اشاره‌ای اجمالی می‌کند. در واقع هر قدر مقدار t بزرگتر و مقدار p کوچک‌تر باشد، نشان می‌دهد متغیر پیش‌بین اثر شدیدی بر متغیر ملاک دارد.

جدول شماره (۵): شاخص‌های آماری تحلیل رگرسیون برای متغیرهای

پیش‌بینی‌کننده متغیر ملاک سقف شیشه‌ای

مدل	ضریب استاندارد شده بتا	آماره t	سطح معنی‌داری sig
(متغیرهای ثابت)		۰/۷۵۶	۰/۴۶۲
قدرت سازمانی با منشاء رابطه	۱/۰۶۹	۲/۳۳۸	۰/۰۳۴
ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته	-۰/۳۸۲	-۰/۴۶۶	۰/۶۴۸
فرهنگ سازمانی مردخویی	-۰/۶۶۳	-۰/۷۹۳	۰/۴۴۰
باور شغلی زن برتر	-۱/۵۶۰	-۰/۴۳۵	۰/۶۷۰
باور شغلی مرد برتر	-۲/۰۲۲	-۰/۵۶۲	۰/۵۸۲

متغیر وابسته: سقف شیشه‌ای

داده‌های مندرج در جدول شماره (۵) نشان می‌دهد از بین پنج متغیر پیش‌بینی که وارد معادله تحلیل رگرسیون شده‌اند، چهار متغیر ساختار کنش و واکنش سازمانی بسته ($t = ۰/۴۶۶$)، فرهنگ سازمانی مردخویی ($t = ۰/۷۹۳$)، باور شغلی زن برتر ($t = -۱/۵۹۰$)، و باور شغلی مرد برتر ($t = -۲/۰۲۳$) هر چند با متغیر ملاک سقف شیشه‌ای دارای همبستگی معنی‌دار هستند لیکن برای پیش‌بینی متغیر وابسته از سطح معنی‌داری معتبری برخوردار نیستند. اما متغیر مستقل «قدرت سازمانی ناشی از رابطه» با t معادل ۲/۳۳۸ در سطح معنی‌داری ۰/۰۵، پیش‌بینی‌کننده معتبری برای متغیر «سقف شیشه‌ای» می‌باشد.

بحث و تفسیر نتایج تحقیق

اصطلاح سقف شیشه‌ای برای اولین بار جهت اشاره به موانع نامرئی‌ای به کار برده شد که در پیشرفت زنان و در موقعیت‌های شغلی آنان مانع ایجاد می‌کنند (بیکر و لایتل، ۲۰۰۱). پس از طرح این واژه، مفاهیم دیگری مانند دیوار شیشه‌ای و پرتگاه شیشه‌ای و حصار شیشه‌ای نیز به ادبیات این پدیده افزوده شده است. در سال‌های اخیر این پدیده از ابعاد سیاسی و اجتماعی به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است و در گزارش‌های مجامع بین‌المللی به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی‌های توسعه کشورهای مد نظر قرار داده می‌شود. در کشور ما نیز پدیده سقف شیشه‌ای مورد علاقه محققین حوزه‌های مطالعاتی

زنان قرار گرفته است و پژوهش‌های ارزنده‌ای در این خصوص صورت گرفته است. اما اکثر این مطالعات با تمرکز بر سازمان‌های دولتی صورت‌بندی شده‌اند و کمتر به سازمان‌های خصوصی توجه شده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مطالعاتی که در داخل کشور انجام گرفته است، رویکرد منظم و منسجمی در این زمینه نداشته است. شواهد نشان می‌دهد که بیشتر این تحقیقات با انگیزه‌های سیاسی از قبل پذیرفته شده سامان‌دهی شده است.

در طول دهه‌های اخیر در پژوهش‌های زیادی تلاش نموده‌اند، تا پدیده سقف شیشه‌ای را تبیین نمایند. برای نمونه همسو با پژوهش حاضر در زمینه قدرت سازمانی ساروخانی (۱۳۸۴) در تبیین روابط زن و قدرت، قدرت و تسخیر آن را از اهم مباحث اجتماعی می‌داند، همچنین ساروخانی و امیرپناهی (۱۳۸۵) در بررسی ساخت قدرت در خانواده نشان داده‌اند هر اندازه ساخت قدرت در خانواده برابرتر و مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های مشارکتی باشد، فرزندان در بزرگسالی به سمت مشارکت‌های با برد گسترده و با شعاع عمل بیشتر گرایش پیدا می‌کنند. کانتر (۱۹۷۷) نیز معتقد است جایگاه افراد در فضای سازمان و میزان قدرتی که در شغل‌شان دارند، از جمله متغیرهایی هستند که در دستیابی زنان به سطوح عالی، حیاتی تلقی می‌شوند و ایمن (۱۹۹۸) در روابط جنسیت و قدرت در سازمان‌ها را مهم‌ترین واکنش نسبت به نظم نوین جهانی می‌داند. سینکلر (۱۹۹۸) به جنسیت، قدرت و جنس از منظر تغییر فرهنگ تجاری اشاره کرده و استقرار رهبری متمایزتری را پیشنهاد می‌کند.

همچنین همسو با یافته‌های پژوهش حاضر در قلمرو ساختار کنش و واکنش سازمانی، کانتر (۱۹۷۷) معتقد است ساختار سازمانی صفات و رفتار زنان را تعریف می‌کند و به آن شکل می‌دهد. عیناً غلامعباس توسلی (۱۳۷۶) در تحلیل مسأله نابرابری جنسیتی به عوامل ساختاری اشاره کرده است. ساروخانی و رفعت‌جاء (۱۳۸۳) نیز گزارش کرده‌اند که موقعیت ساختاری، در مقایسه با هویت شخصی تأثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن‌ها در برابر کلیشه‌های جنسیتی داشته است. پورعزت و همکاران (۱۳۸۶) تحلیل کرده‌اند که میان تسلط دیرینه مردان بر ساختار اداری، رواج فرهنگ مردسالاری در سازمان، افزایش قدرت مردان در سازمان و ایجاد سقف شیشه‌ای

در آن رابطه مستقیم وجود دارد. در همین زمینه دوهрман (۱۹۸۲)، کاتالیست (۱۹۹۲)، فرگاسن، (۱۹۸۴) اشاره داشته‌اند، مانعی که جلوی ورود و پیشرفت زنان را می‌گیرد. تعاملات سازمانی، شبکه‌های تحت نفوذ مردان و ساختار کنش و واکنش سازمان‌ها است. زنان عموماً به اطلاعات غیررسمی و شبکه‌های قدرتی که مردان به آن‌ها دسترسی دارند، دسترسی ندارند.

همسو با پژوهش حاضر در زمینه باورهای شغلی وابسته به جنسیت باس، کروسل و الکساندر (۱۹۷۱) معتقدند تأثیر پنداره‌های کلیشه‌ای بر رفتار یکی از مهم‌ترین موانع برای ارتقای آنان در سازمان‌ها است. زاهدی (۱۳۸۲) ارزش‌ها و باورهای چیره بر سازمان را از عامل‌های مؤثر در گماشته‌نشدن زنان به پست‌های مدیریتی برمی‌شمارد. قلی‌پور و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی صحت و سقم کلیشه‌های منفی زنان در سازمان‌ها پرداخته‌اند و در همه موارد تفاوت معنی‌داری در بین زنان و مردان مشاهده نکردند. سیدجوادین و همکاران (۱۳۸۷) هر چه میزان خودپنداری زنان بیشتر باشد، ادراک وجود سقف شیشه‌ای کمتر خواهد بود.

در نهایت همسو با پژوهش حاضر در زمینه فرهنگ جنسیتی سازمان، هافتستد (۱۹۹۴) چهار عامل فاصله قدرت، فرهنگ مردانگی (مردخویی)، فرهنگ زنانگی (زن‌خویی)، فردگرایی - جمع‌گرایی و ابهام‌گرایی را در رفتارهای سازمانی مؤثر دانسته است. قلی‌پور (۱۳۸۶) معتقد است در فرهنگ‌های زنانه میزان حضور فیزیکی مدیر در سازمان کمتر است و به جای قاطعیت بی‌چون، به روش شهودی تصمیم‌گیری می‌کند و عادت دارد به اجماع برسد. در فرهنگ مردانه تأکید بر عدالت، رقابت میان همکاران و عملکرد است و افراد برای حل تضاد به مبارزه و بیرون‌کردن رقیب از میدان متوسل می‌شوند. اسمیت (۱۹۹۰) پوستون (۱۹۸۹)، مدل (۱۹۸۳) و سیره (۱۹۸۶) اظهار داشته‌اند هر سازمانی مقررات نوشته و نانوشته، رسوم، ارزش‌ها، باورها و روش‌هایی برای انجام امور دارد. زنان برای موفق شدن باید فرهنگ سازمان خود را درک کنند و نسبت به امور سازمان هوشیار باشند. در مجموع هر چند یافته‌های پژوهش حاضر با یافته‌های محققین دیگر همسویی زیادی دارد، اما هم از لحاظ روش‌شناسی و هم از لحاظ تبیین تفاوت‌هایی مشاهده می‌گردد که آن را از یافته‌های سایر پژوهش‌ها متمایز می‌سازد. از لحاظ روش‌شناسی، کمتر مطالعه‌ای

تاکنون گزارش شده است که با رویکرد جامعه‌شناسی سازمانی، پدیده سقف شیشه‌ای را مورد مطالعه قرار دهد. همچنین در این پژوهش به‌طور همزمان متغیرهای سازمانی متنوعی وارد شده است که به نوبه خود به واقعیت مطالعات چندمتغیری علوم اجتماعی نزدیک‌تر است. از سوی دیگر یافته‌های پژوهش حاضر ضمن این که همبستگی متغیرهای مورد مطالعه با پدیده سقف شیشه‌ای را معنی‌دار گزارش کرده، ضمناً نشان داده است که منشاء قدرت سازمانی مهم‌ترین متغیر در تبیین پدیده سقف شیشه‌ای می‌باشد.

منابع و مآخذ

- ۱- اچ. هال، ر. (۱۳۸۱)، سازمان، ساختار و فرایند، رده آوردها، ترجمه: پارسالیان، علی؛ اعرابی، سیدمحمد. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- ۲- اسکات، ر. (۱۳۷۴)، سازمان‌ها: سیستم‌های عقلانی، طبیعی و باز. ترجمه: میزایی، حسن؛ سلطانی، فلورا. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- ۳- اوت، ا.؛ ترفیتز، جی. ام. (۱۳۷۹)، تئوری‌های سازمان: اسطوره‌ها. ترجمه: پارسالیان، علی؛ فرزانه، تهران.
- ۴- پورعزت، ع. و دیگران. (۱۳۸۶)، "پروسی چالش‌های مربوط به مدیریت زنان (تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی)"، مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم.
- ۵- توسلی، غ. (۱۳۷۶)، مهم‌ترین مسائل زنان ایران چیست؟، مجله زنان، شماره ۳۵.
- ۶- رونه، گن. (۱۳۷۰)، کنش اجتماعی، ترجمه: زنجانی‌زاده، هانا. دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۷- زاهدی، ش. (۱۳۸۶)، زن و توسعه، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- ۸- زاهدی، ش. (۱۳۸۲)، ارتقای مشارکت زنان در سطوح مدیریتی. ریحانه.
- ۹- ساروخانی، ب. (۱۳۸۴)، زن، قدرت و خانواده، پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده. پژوهش زنان، نیایی ۱۲، تابستان، تهران.
- ۱۰- ساروخانی، ب.؛ امیرتاهی، م. (۱۳۸۵)، ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی. پژوهش زنان، نیایی ۱۵، پاییز، تهران.
- ۱۱- ساروخانی، ب.؛ رفعت‌جاه، م. (۱۳۸۳)، عوامل جامعه‌شناختی مؤثر در بازتعریف هویت اجتماعی زنان. پژوهش زنان، دوره ۴، شماره ۱، بهار، تهران.
- ۱۲- سالنامه آماری کشور. (۱۳۸۳)، تهران: مرکز آمار ایران.
- ۱۳- سیدجوادی، س.؛ روشن‌زاد، م.؛ بزدانی، ح. (۱۳۸۲)، ارابه و تبیین مدلی برای بررسی روابط علی بین خودپنداری زنان، ادراک منابع سقف شیشه‌ای و سقف شیشه‌ای. تحقیقات زنان، بهار، تهران.
- ۱۴- عبداللهی، م. (۱۳۸۷)، زنان در عرصه عمومی، عوامل، مولف و راهبردهای مشارکت مدنی زنان ایرانی. تهران: جامعه‌شناسان.
- ۱۵- قلی‌پور، آ. و همکاران. (۱۳۸۶)، بررسی صحت و قسم کذب‌های منفی زنان در سازمان‌ها. فصلنامه پژوهش زنان، زمستان، دوره ۵، شماره ۳، تهران.
- ۱۶- قلی‌پور، آ. (۱۳۸۶)، جامعه‌شناسی سازمان‌ها. تهران: سمت.
- ۱۷- میلر، ک. (۱۳۷۷)، ارتباطات سازمانی (رویکردها و فرایندها). ترجمه: قبادی، آذر. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
- 18- Andrew, C., Coderre, C. & Denis, A. (1990). Stop or go: Reflections of women managers on factors influencing their career development. *Journal of Business Ethics*, 9, 361-367.
- 19- Baker & Lightle. (2001), Cracks in the glass ceiling: An analysis of gender equity in the federal government auditing career field, 18-26 [1].
- 20- Bass, B. M., Krusell, J., & Alexander, R. A. (1971). Male managers attitudes toward women American Behavioral Scientist, 15, 221-236.
- 21- Catalyst. (1992). On the line: Woman, s career advancement. New York: Author.
- 22- Dohrmann, M. (1982). Why women are underrepresented in administrative positions: A review of the research (From ERIC Abstract, ED 247-868).
- 23- Fagenson, E. (1986). Women, s work orientations: Something old, something new. *Group and organization studies*, 11, 75-100.
- 24- Harragan, B. (1977). Games mother never taught you. New York: Warner.
- 25- Helgesen, S. (1990). The female advantage: Woman, s ways of leadership. New York: Doubleday.
- 26- Kanter, R. (1977). Men and women of the corporation. New York: Basic Books.
- 27- Larwood, L., Gutttek, B. & Gattiker, U. E. (1984). Perspectives on institutional discrimination and resistance to change. *Group and Organization Studies*, 9 (3), 333-352.
- 28- Merton, R. (1957). Social theory and Social Structure. New York, Free Press.
- 29- Morisson, A. M. & Schreiber, K. T & Price, K. F. (1995). A Glass Ceiling Survey. Benchmarking Barriers and practices.
- 30- Mudler, A. E. (1983). Women in educational administration: Paths and profiles (Doctoral dissertation, University of Michigan). *Dissertation Abstracts International*, 44, 10A.
- 31- O, Leary, V. (1974). Some attitudinal barriers to occupational aspirations in women. *Psychological Bulletin*, 81, 809-826.

- 32- Poston, C. O. (1989). Men versus women: Corporate leadership values for the twenty-first century (Doctoral dissertation, The union for Experimenting Colleges and Universities). Dissertation Abstracts International, 42, 11A, Abstract No AAC9010765.
- 33- Presthus, Robert. (1962). The Organizational Society Structure. New York, Vintage.
- 34- Riger, S. & Galligan, P.(1988). Women in management: An exploration of competing paradigms. American Psychologist, 902-10.
- 35- Sayre, S. (1986). Leader communication and organizational culture: A field study (Doctoral dissertation, University of San Diego). Dissertation Abstracts International, 47, 04 A.
- 36- Sinclair, A. (1998). Doing leadership differently: Gender, power and sexuality in a changing business culture. Melbourne: Melbourne University Press.
- 37- Smith, F. B. (1990, March/ April). Stemming the exodus of women managers. Credit Magazine, 28-29.
- 38- Trujillo-Sanchez, G. (1992). The 21st century academician: Beyond the glass ceiling (Doctoral dissertation, Union Graduate School, The Union Institute, 1992). Dissertation Abstracts International, A 53/08.
- 39- Wajcman, J. (1998). Gender and power in organizations. In Refashioning sociology: Responses to a new world order, TASA Conference Proceedings, Brisbane, 353-357.